

O'ZBEK MENTALITETIGA XOS BO'LGAN BAYRAMLAR TARIXIDAN.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481822>

Qurbonov Elyor Qurbonovich

Sirdaryo viloyati Boyovut tumani 12-maktab tarix fani o'qituvchisi.

Bozorova Madina To`raboy qizi.

Gulison davlat universiteti tarix yonalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada aynan o'zbek mentalitetiga xos bo'lgan bayramlar yoritilgan. Bular jumlasiga mustaqillik bayrami, navro'z bayrami, 8-mart bayrami, 14-yanivar, 21-mart 9- may, yangi yil, 1-oktabr bayramlari, ramozon va qurbon hayitlari va boshqa bayramlar misol bo'la oladi. Bu bayramlar qachon va qanday tarixiy sharoitda vujudga kelgani va hozirda qanday tartibda nishonlanishiga doir malumotlar keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Vatan, navro'z, bayram, 14-yanivar, 21-mart 9- may, yangi yil, 1-oktabr bayramlari, ramozon va qurbon hayitlari kiradi.

O'zbek xalqi qadimiy va boy tarixga ega . Uzoq o'tmishni bosib o'tgan xalqning tarixiy jarayonlarda yangi o'zgarishlar va yangi tarixiy taqdirlar yuzaga kelishi hech kimni ajablantirmasligiga ishonchim komil. Bizning madaniy merosimizni ilk davlatchilik tarixiga borib taqagan taqdirimizda 3 ming yillik davr haqida gap ochsak bo'ladi. Buni bir maqolaga sig'dirishning iloji yo`q. Shu sababli men hozrgi kunda aynan o'zbek millatiga xos bo'lgan bugungi bayramlarga to'xtalib o'tdim. Birinchi bo'lib O'zbekiston davlatni davlat bo'lib shakillangan kun haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Bu kunni har bir O'zbekiston hududidini o'zing davlati deb hisoblovchi har bir millat vakillari intizlik bilan kutadi. Bu kun asrlarga tatugulik quvonch va shodlik shu jumladan , g'urur va iftixor beradigan kundir. Bu kun mustaqillik kunidir. 1991- yil 31-avgustda Toshkent shaxrida bo'lib o'tgan O'zbekiston SSSRning Oliy Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida „O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e'lon qilish to'g'risidagi“ qaror va „O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligi asoslari“ to'g'risidagi qonun qabul qilingan edi. Shu qutlug' kundan so'ng O'zbekiston SSSR nomi ham O'zbekiston Respublikasi deb o'zgartirildi. 1991-yilning 31-avgust kunining o'zidayoq 1- sentabr O'zbekiston Mustaqillik kuni deb belgilab qo'yildi. Bundan tashqari o'sha yilning 5-sentabr kuni Prezident I.A.Karimovning farmoni bilan O'zbekiston poytaxtidagi avvalari Lelin nomi bilan atalgan markaziy maydonni „Mustaqillik maydoni “ deb nomini

o'zgartirdilar.1992-yili birinchi marotaba zo'r shodiyonalarda bayram o'tqazildi. Bu shodiyona ruhi hamon so'ngani yo'q. Har yili bu kun alohida shukuhda nishonlanadi. Bu kun davlat qaroriga muvofiq tarzda dam olish kuni deb belgilangan. Bu kuni faqat o'yin kulgiga boy bo'ladi, shukuronalik va sevinchga to'la bo'ladi. Bu kunni butun O'zbekiston ahli intiqlik bilan kutadi. Bu va boshqa baytamlarni nishonlay olishimiz aynan mustaqillik bergan ne'matdir. Shu sabab eng birinchi o'rinda bu bayramni yodga olish maqsadga muvofiq bo'ldi deb o'ylayman. Eng qadimgi va umrbardavom bayramimiz Navro'z bayrami uzoq o'tmishga ega.Navro'z bayramini qadimda qanday belgilashgani to'g'risidagi ma'lumotlarga to'xtalib o'tsak . Navro'zning joriy qilinishi sababini aytsak , u shundan iboratki ,oftobning ikki aylanishi mavjud , ulardan : oftob har 365 kunu kecha – kunduzning to'rtidan birida hamal burjining chiqib ketgan daqiqasida qayta keladi va har yili bu davr kamaya boradi [1]. O'rta Osiyo xalqining asosiy odat, marosim va bayramlari koinot, tabiat, fasillar va mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan.Ajdodlarimiz borliqni muhim to'rt narsa quyosh ,havo,yer,suv orqali o'rganish bilan bir qatorda ular bilan bog'liq to'rt kunni belgilab nishonlashga odatlanganlar. Masalan, tabiatning uyg'onish kun-tun tengligi , dala va ishlarning boshlanishi –Navro'z sanalgan. Yozda quyosh tik ko'tarilib ,kunlar uzayishi munosabati bilan –Angom, kuzgi teng kunlik ya'ni hosilning yig'im-terimi tugagan paytda o'tqaziladigan bayram- Mehrjon , qishda – eng uzoq tun va eng qisqa kun bo'ladigan kunda havo sovishi munosabati bilan isitish ehtiyoji kuchaygan paytda Sada Olov bayrami uyishtirilgan.[2] Navro'z va shu jumladan Mehrjon bayrami hozrgi kunda keng tan-tana bilan o'tqaziladi. Navro'z bobodehqonlarimiz uchun ekin ekish muddati sanaladi.Navro'z ko'klamga yetish kuni sifatida tarflanadi.Hozrgi kunda Navro'z bayrami 21-mart kunlaridan boshlanib bir hafta yoki o'n kun davomida o'tqaziladi.Ota-bobolarimiz, momo va buvilarimiz bu bayramni nishonlashib , turli tuman varang barang marosimlar o'tazishgan.Qadimgi ajdodlarimiz Navro'z kuni qishgi manzillarini-qishloqlarini tashlab, yozgi manzil yozloqqa ko'chib o'tishgan.Bu kun uchun alohida kiyimlar va alohida maxsus taomlar yaratilgan. Navro'z kuni sumalak ,halim,ko'kdan somsa qilish udumi asrlar davomida saqlanib qolgan. Bu kuni ko'pkari, kurash kabi turli musobaqalar o'tqazishgan[3].Navro'z turli davrlarda turli taqiqlarga uchragan .1980-yili taqiqlab ham qo'yilgan edi[4]. Mustaqillik sharofati bilan Navro'z qayta o'z o'rnini topishga muofiq bo'ldi.1991-yili Navro'z qayta tiklandi va keng miqyosda o'tqazilib kelinayapti. Navro'z ekin ekilishi bilan bog'liq bayram bo'lsa, Mehrjon ekin yig'ilishi bilan bog'liq bayram. Mehrjon bayramini hozrgi kunda sayl shakilda o'tqazish an'ana tusiga kirgan.

Hosillarni yig'ib bo'lgan bobodehqonlarimiz xalqimiz dasturxoniga nimlarni tortiq qila olishini ko'rsatish maqsadida o'tqaziladi, desam adashmagan bo'laman. Eng qadimgi yuqorida keltirilib o'tilgan bayramning to'rtta bayramdan ikkisi keng tartibda ommaviy nishonlanadigan bayramlar sirasiga kiradi. Endi esa mening, onajonlarimizning va barcha opa-singillarimizning sevimli bayramiga toxtalib o'tmoqchiman. Nafaqat Vatanimin hududida balki, xalqaro bayram sirasiga kiradigan 8- mart mamlakatimizda keng tantanda nishonlanadi. Bu bayramni dunyodagi barcha xotin-qizlar intiqlik bilan kutadi. Bu bayramning dunyo miqyosida keng nishonlanadi. Bu kun o'zida quydagi maqsadlarni ifoda etadi:

- Ayollarni erishgan va erishayotgan yutuqlarini nishonlash.
- Ayollari huquqlari tengligi tog'risida habardorliklarini oshirish.
- Gender tengligi masalalarini keng tashviqot qilib , tezlashtirish.
- Ayollar xayriya tashkilotlari uchun mablag' yig'ish.

Xalqaro xotin-qizlar kunini ifoda etuvchi asosiy ranglar uchta: binafsha ,yashil, oq ranglaridir. Binafsha rang adolat va qadr-qimmatni anglatadi. Yashil umidni anglatadi. Oq rang garchi munozarali tushuncha bo'lsa ham uni poklik belgisi deb qabul qilsak muobilag'a bo'lmaydi. Ranglar 1908 – yilda Buyuk Britaniyadagi Ayollar ijtimoiy-siyosiy itifoqi (WSPU) tomonidan qabul qilingan. Birinchi marotaba Xalqaro xotin qizlar kuni 1911- yilda 8-marta keng nishonlangan. 1957-yil BMTda 8-mart –Xalqaro xotin-qizlar ijtimoiy huquqlari uchun kurash kuni ,degan yozuv paydo bo'lgan. 1965-yil SSSR 8-martni dam olish kuniga aylantirishga qaror qabul qildi[5]. Biz mustaqillikka erishganimizdan so'ng ham bu bayramni dam olish kuni sifatida nishonlab kelmoqdamiz. Bu bayram kuni bizning mamlakatimizda qanchalik ajoyib o'tishini tariflab berish qiyin. Bu bayram kuni xotin-qizlar cheksiz quvonch va baxtni his qilishadi. Nega aynan 8- mart kuni ?- degan savolga tarixiy tahlil asosida javob beramiz. 8-mart kuni ayollar o'zlarining qadr-qimmatini uchun kurashgan. Shunday voqelardan bittasi aynan O'zbekiston hududida bir asr oldin bo'lib o'tgan voqeaga to'xtalib o'tmoqchiman. 1927-yil O'rta Osiyo Markaziy qo'mitasining birinchi kotibi Isaak Abramovich Zelenkiy g'oyasi bilan ilk marotaba Samarqandagi Registon maydonida Mamlakatning turli hududlaridan yig'ilib kelingan va paranjisini tashashga rozi bo'lgan ayollar „Ommaviy paranji tashash“ tadbirini o'tqazishgan. Paranjisini olovga uloqtirayotgan ayollarni himoya qilish uchun ko'p sonli militsiya xodimlari to'plangan. Bu voqeadan norozi bo'lgan erkaklar ko'p bo'lgan. Ikki yil ichida paranjisini tashagan 2 500 ayolni o'z aka –ukalari va turmush o'rtoqlari tomonidan o'ldirilganiga tarix guvoh[6]. Biz mustaqillikka erishganimizdan so'ng bizning tinchligimizga o'z jonini

garovga qo'yib ,tinch uxlashimiz,erkin yurishimizni taminlab berishdek masuliyatli vazifani bo'yniga olgan Vatan himoyachilarimizning mehnatini ardoqlash uchun bizda 14- yanivar ,, Vatan himoyachilari kuni “ sifatida nishonlanadi.Bu qaror 1992-yil 14- yanivar kuni chiqqan bo'lib 1993-yildan boshlab har 14-yanvarni Vatan himoyachilar kuni sifatida nishonlab kelamiz. Bu kuni Vatan himoyachilarimiz mehnatini ardoqlab turli she'rlar aytiladi.Bu kuni dam olinmaydi. Chunki,Vatan himoyachilarimiz biz uchun hech qachon dam olishmaydi.Ularni mehnati taqsiqga loyiq. Biz Vatan himoyachilari haqida gapirar ekanmiz shu onda bizning Vatan uchun, shu ona tuproq uchun jonidan kechgan fidoyi insonlarni yodga olmasak bo'lmaydi.Bizning mamlakatimizda Vatan uchun jon fido etganlarni yod etish kuni 9- may ,,Xotira va qadrlash kuni ” hisoblanadi.Bu bayramning tarixiga qaraydigan bo'lsak ,9-may Rossiya va sobiq Itifoqdagi eng mashhur bayramlardan biridir. Har yili shu kuni har birimiz sovet askarlari yengishga urungan urush dahshatlarini eslaymiz.Ushbu kun 1945-yilda Sovet qo'shinllari fashistlar ustidan g'alaba qozongan kuni munosabati bilan ilk bora ,,G'alaba kuni'' sifatida nishonlangan.1945-yil 24-iyun kuni G'alabaning nishonlashning rasmiy kuni 9 -may deb e'lon qilingan.Malum sabablar bilan bu bayram ba'zida nishonlanmagan. ,,Urush fojealarini unutgan maqul” deb ham hisoblashgan. 9- may bayrami faqat 1995 – yilda qayta tiklangan. Bizning mamlakatimizda 1998-yilgi farmonga muofiq tarzda ,,G`alaba kuni”ni jang maydonida halok bo'lgan sarkardalar va askarlarni xotirlash kuni sifatida o`tqaziladi.1999-yildan boshlab bu kunni ,,Xotira kuni “sifatida nishonlab kelmoqdamiz. Odamlar harbiy shon – shuhrat yodigorligi va ommaviy qabrlar poyiga gulchanbarlar va gullar qo'yishadi[7].Ozod yurt uchun obod Vatan uchun jon berganlarning nomi doimo barhayot bo'ladi . Ularning nomlari el xotirasidan, millat qalbidan hech qachon o'chmaydi. Grigoriy kalendariga muvofiq tarzda bizda yilning boshlanish kuni 1-yanivar hisoblanadi. Bu bayram nafaqat bizda, balki, dunyoning ko'plab davlatlarida bayram sifatida nishonlanadi. Bizning xalqimiz 31-dekabr kuni kechasi bu bayramni kutishadi.Bu bayram soat millari 00:00 bo'lgan vaqtda kirib keladi.Bu kunlari hamma yangi kelayotgan yili omadli kelishini bir-birlariga tilashadi. Do'stlar, qarindosh urug' va barcha yaqin tanishlar bir-birlarini ziyorat qilish uchun borishadi. Bu bayram munosabati bilan ta'til albatta beriladi. Bu bayramning tarixiga qaraydigon bo'lsak ,yilning boshlanishini 1-yanvar sifatida miloddan avvalgi 46-yilda Rim hukumdori Yuliy Sesar tomonidan o'rnatilgan.Bu bayramga asos qilib qadimgi Rimdagi xudolardan biri Janus xudosi olingan, u yangi yilning boshi va eski yining oxrida tug'ilgani aytilgan.Rimda bu kuni katta bayram tashkil etilgan bo'lib

Yanus hudosi sharafiga turli xildagi sovg`a salomar ulashilgan. Lekin shuni takidlab o'tish kerakli Sezar kalendaridagi mavjud bo'lgan xatolik tufayli Grigoriy kalendarida Sezar kalendaridagi 1-yanvar mart oyiga to'g'ri keladi[8]. Sobiq Itifoqda shu jumladan O`zbekistonda ham 1918-yili 14-fevral kuni Grigoriy kalendariga o'tganmiz[9]. Shu kundan boshlab keng tartibda bu kunni bayram sifatida nishonlab kelmoqdamiz. Har bir kasbning o'ziga yarasha mashaqati va masulyati mavjud . Lekin kasblar ichida eng faxrlisi va eng yuksak kasb o'qituvchilik deb hisoblayman. Millatning farzandini o'qitib kamolotga yetkazish uchun o'zidagi bor imkoniyatkarni sarflaydigan ,birovning farzandini o'z farzandiday ko'rib uni kamoloti uchun kurashadiga bu kasb –ustozlikdir. Bizning xalqimizda „Ustoz-otangdek ulug“ degan gap bor. Bu bejizga emas .Ularning zaxmati va mehnati haqida ,yo'qotilgan asab tolalari va o'tayotgan umri haqida qancha gapirsak ham oz. Ularning mehnatini to'g'ri anglagan holda O`zbekiston Respublikasining 1995-yil 21-dekabrda Qonuni bilan tasdiqlangan qonunga muvofiq 1996-yil 1-oktabr „O'qituvchilar va murabbiylar“ kuni sifatida belgilandi. Bu bayram mamlakatimiz miqyosida keng nishonlanadi. Har bir davlat mustaqillika erishganidan so'ng albatta milliy ramzlariga ega bo'lishi kerak. Shundagina davlatning davlat sifatida shakllanishiga doir barcha talablarga javob bergan bo'ladi. Bizning davlatimiz ham mustaqillika erishishi bilan birinchi navbatta o'z davlat ramzlariga ega bo'ladi. 1991 –yil 18- noyabr kuni davlat bayrog'i, 1992-yil 2-iyul kuni davlat gerbi, 1992-yil 10- dekabr kuni davlat madhiyasi, 1992-yil 8-dekabr kuni davlat kansitutsiyasi qabul qilingan. Davlatimizning ramzlari bilan bizning mustaqilligimiz to'kis bo'ldi. Mamlakatimizda milliy bayramlar sirasiga kiradigan muqaddas va qutlug' bayramlarimizga Ramozon va Qurbon hayitiga to'xtalib o'tmoqchiman. Musulmon davlatlarining barchasida nishonlanadigan bu bayram bizga islom dini kirib kelishi bilan nishonlanishi boshlangan. Umumiy nom bilan „ hayit“ deb nomlanadigan bu bayramlar kichik hayit bu- Ro'zai mohi Ramazon deb ataladi. Odatda ro`za oyi yakunlangan kunda o'tqaziladi. Hayitlar lyidlar ham deb ataladi „Hayitingiz muborak bo'lsin“, „lyidingiz qulluq bo'lsin“ tabriklari bir xil ma'noda ishlatiladi. Katta hayit butun dunyo umumxalq marosimi –haj , ya'ni Ka'baga ziyoratga borib , haj ziyoratini o'qishdan boshlanib , ayrim joylarda 7 kungacha bayram qilinadi. Bizning O'zbekistonda bu bayram 3 kundan iborat. Kichik hayit ro'za nomozini bilan bog`liq marosim bo'lib, bir oy tutilgan ro'zadan so'ng hijriy shavval oyining 1-3 kunlari nishonlangan. Bu bayram kichik hayit deb atalgan bo'lsa ham juda katta marosim sifatida o'tqaziladi. Qurbon hayiti hijriy zulhijjaning 10-13 kunlari tantana qilinadi [10]. 1991-yildan boshlab bu bayramlar kuni

dam olinishi tog'risidagi farmonlar mavjud. Din davlatdan ajratilgan bo'lsa ham lekin xalqdan ajratilmagan. Shuni inobatga olgan holda davlatimiz farmoniga muvofiq tarzda bu bayramlar kuni albatta dam olinadi. Bu mamlakatimizda yashayotgan 80% dan ko'p bo'lgan musulmonlar talabi. Davlatimiz mavjud sharoitdan kelib chiqqan xolda xalq manfaati uchun bu borada to'g'ri qaror qabul qila oldi desam, adashmagan bo'laman. Zero, davlat xalq manfaatlarini uchun xizmat qiladi. Xulosa o'rnida shuni ayta olamaniki, nafaqat o'zbek mentalitetiga xos bo'lgan bayramlar balki boshqa bayramlarni ham bizning mamlakatimizda bayram sifatida nishonlashga yeratarlicha shart-sharoitlar mavjud. Bu bizga cheksiz quvonch bag'ishlaydi. Insoniylik jihatdan ham, inson omillari, inson manfaatlarini davlat siyosatiga olib chiqqan olgan davlatimiz doim xalq xizmatida. Men o'z mamlakatim bilan faxrlanaman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Уммар Хаййом. Наврузнома. Тошкент., „Меҳнат“ 2010.Б. 11.
2. Usmon Qoraboyev .G'ayrat Soatov.O'zbekiston madaniyati.,Taffakur –Bo'stoni" Toshkent- 2010.B.71.
3. Mahmud Sattorov . O'zbek udumlari. Cho'lpon nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi .Toshkent-2007.B.91.
4. <https://www.amerikaovozi.com/a/a-36-2009-03-15-vao1-93374229/808083.html>
5. <https://daryo.uz/2021/03/08/xalqaro-xotin-qizlar-kunini-bayram-sifatida-nishonlash-qachondan-boshlangan-8-mart-tarix/>
6. <https://daryo.uz/2019/10/01/ozbek-ayoli-paranjini-qanday-tashadi-hujum-harakati-haqida/>
7. <https://peskiadmin.ru/uz/istoriya-vozniknoveniya-prazdnika-dnya-pobedy-9-maya.html>
8. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Yangi_yil
9. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/grigoriy_taqvimi
10. Mahmud Sattorov . O'zbek udumlari. Cho'lpon nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi .Toshkent-2007.B.95.